

Andreas Gabriel¹, Andreas Meyer-Aurich², Friederike Schwier², Evangelos Anastasiou³, Elias Maritan⁴, Alma Moroder⁵, Søren Marcus Pedersen⁶, Liisa Pesonen⁷

Living Labs im Projekt D4AgEcol

Kernfragen:

Passen digitale Technologien zum Bedarf der Nutzer in der Landwirtschaft? Welche Relevanz haben die Technologien für die Elemente der 'Agroecology' [1]?

- ❖ Begegnung aktueller Herausforderungen in der Landwirtschaft: Rückgang der Biodiversität, Bodendegradierung, Klimawandel und Arbeitskräftemangel
- ❖ EU-Projekt Digitalisation for Agroecology (D4AgEcol): Zwölf Partner aus sieben Ländern untersuchen Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung als Beitrag zur Agroecology in ihren Living Labs.
- ❖ Digital Tool Scoping Workshops: Einbeziehung der Praxis bei der Beurteilung von Technologien mit unterschiedlichen Technology-Readiness Levels (TRL 5–9).
- ❖ Landwirte und Anwender identifizieren und diskutieren Potenziale, Hemmnisse und Einflussfaktoren für die Adoption digitaler Technologien.

Projektpartner (Länderkürzel)	Untersuchte Technologie	TRL	Teilnehmer*
University of Copenhagen (DK)	❖ UAV Thistle tool (Kamera-Fernerkundung)	7-8	1/3/3
Harper Adams University (UK)	❖ Virtual Fencing (NoFence); a.) Intensive Weidehaltung; b.) Extensiv-konservierend	9	4/3/-
	❖ Nachgerüstete autonome Traktoren und Maschinen im Streifenanbau	7	5/-/-
Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (DE)	❖ Feldroboter (FarmDroid FD20) bei Zuckerrüben: a.) Ökoanbau; b.) Konventioneller Anbau	9	5/2/-
Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie e.V. - ATB (DE)	❖ Tiersensoren (Rumen bolus)	9	4/2/-
	❖ Yara N-Sensor	9	3/1/3
Natural Resources Institute Finland (FIN)	❖ Green fertilizer mapping (Teilflächendüngung)	5	7/1/-
Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung e.V. - ZALF (DE)	❖ NatApp (zur Unterstützung von Landwirten bei Naturschutzmaßnahmen)	6	5/3/-
Agricultural University of Athens (GR)	❖ Sprühdrohnen im Weinbau (DJI AGRAS T16)	7	3/-/2
União da Floresta Mediterrânica (POR)	❖ Geosuber (Fernerkundung in Agroforst-Systemen)	7	5/5/1

Workshops fanden im Zeitraum September 2023 bis November 2024 statt; *70 Teilnehmer: Landwirte/Berater/Forschung

Konzeptioneller Modellrahmen für die Einflüsse auf PAR und TBA; Quelle: [2]

Methode: ADOPT Modellierung

Prognosemodell Adoption and Diffusion Outcome Prediction Tool (ADOPT) entwickelt von CSIRO [2]

- ❖ Qualitativ-quantitatives Prognosemodell zur Bewertung von Innovationen in der Landwirtschaft; Berechnung von Peak Adoption Rate (PAR) und Time to Peak Adoption (TPA) auf Basis von Einschätzungen zu 22 Variablen
- ❖ Vier Themenfelder an Modellparametern: Populationspezifische Einflüsse auf die Erlernbarkeit der Technologie; Relativer Vorteil für die Zielpopulation sowie relative Vorteile und die Erlernbarkeit der Technologie
- ❖ Anwendungsmethodik: Workshops mit Fokusgruppen aus Landwirten und Beratern (5–11 Teilnehmer) zur Einschätzung der Modellparameter, Konsenswerte werden in Software eingetragene und ausgewertet
- ❖ Sensitivitätsanalysen: Identifizierung kritischer Einflussfaktoren; auch für Technologien mit geringerer Marktreife [3]; Validierung erfolgt qualitativ durch Diskussionen und Ergebnisse.

Ergebnisse im Überblick

- ❖ Adoptionspotenziale variieren stark: Technologien mit gutem Technologie-Population-Fit (z. B. NatApp oder Green fertilizer mapping) zeigen hohe Adoptionsraten
- ❖ Unterschiede im Anwendungskontext, z. B. Virtual fencing in UK – Extensiv-konservierende Weidehaltung in Hochland (PAR: 75%; TBA: 11 Jahre) vs. intensive Weidehaltung (3%; 13 Jahre)
- ❖ ADOPT bestätigt fehlenden Bedarf an Sä- und Hackrobotern im konventionellen Zuckerrübenbau
- ❖ Häufige entscheidende Parameter: Unmittelbare ökonomische Effekte durch die Anwendung der Technologie, sichtbare Umwelteffekte und einfache Erlernbarkeit (z. B. durch Testmöglichkeiten), Risikominderung beeinflussen PAR und TPA maßgeblich.

S-förmiger Adoptionsprozess bis zum Erreichen des PAR nach Jahren der Einführung (TPA)

Sensitive Variablen beim FD20 bei ökologischem Zuckerrübenanbau in Bayern (Modelloutput)

Ergebnisse zur Case Study FD20 im Öko-Zuckerrübenanbau¹

- ❖ Adoptionsrate und Zeitrahmen: Im ökologischen Zuckerrübenanbau wird ein PAR von 28% innerhalb von 16 Jahren nach Markteinführung prognostiziert.
- ❖ Schlüsselfaktoren zur Adoptionssteigerung: Arbeiterleichterung; unmittelbare Gewinnerwartung (Rentabilität), verminderte Risikoexposition und unmittelbar sichtbare positive Umwelteffekte
- ❖ Beschleunigende Faktoren: Vorhandene Fähigkeiten der Nutzer bei der Bedienbarkeit, Unterstützung durch Beratung (Händler, Erfahrungsaustauschgruppen), geringere technische Komplexität
- ❖ Höhere Relevanz für die Elemente der 'Agroecology': Co-Creation und Wissensaustausch, Effizienz und Kultur und Ernährungstraditionen; Hemmnisse: Abhängigkeiten von Anbietern und Herausforderungen in der gesellschaftlichen Wahrnehmung der Landwirtschaft

Schlussfolgerungen

- ❖ ADOPT als benutzerfreundliches Prognoseinstrument zur Analyse von Adoptionsfaktoren landwirtschaftlicher Technologien, basierend auf Forschungsliteratur und flexibel einsetzbar für verschiedene Technologien und Regionen
- ❖ Schlüsselfaktoren für Adoption: Starke Einflussparameter sind eine unmittelbare Gewinnerwartung (Rentabilität), wahrnehmbare Umwelteffekte und eine Erleichterung der Arbeitsprozesse
- ❖ Case Study Feldroboter: Anschubfinanzierung Bayerisches Sonderförderprogramm BaySIL Digital erhöht Rentabilität im Ökoanbau [4]
- ❖ Praxisnutzen und Austausch: ADOPT identifiziert Technologie-Population-Fit und Defizite aus Sicht der Landwirte; Konsensbildung in Workshops fördert Bewusstsein und den Dialog zwischen Stakeholdern

Digital Tool Scoping Workshops im Projekt D4AgEcol

Literatur: [1] FAO (2018): The 10 elements of agroecology: Guiding the transition to sustainable food and agriculture systems, Rome. <https://www.fao.org/3/i9037en/i9037en.pdf>. [2] Kuehne, G., Llewellyn, R., Pannell, D. J., Wilkinson, R., Dolling, P., Ouzman, J., Ewing, M. (2017): Predicting farmer uptake of new agricultural practices: A tool for research, extension and policy. Agricultural systems 156, 115–125. [3] Marmont, B., Eastwood, C., Minnee, E., Dorner, Z., Neal, M., Silva-Villacorta, D. (2024): Predicting future adoption of early-stage innovations for smart farming. Smart Agricultural Technology 9, 100549. [4] Spykman, O., Kopfinger, S., Gabriel, A., Gandorfer, M. (2023): Erste Praxiserfahrung mit einem Feldroboter – Ergebnisse einer Fokusgruppendifkussion mit early adopters. Hoffmann, C., Stein, A., Ruckelshausen, A., Müller, H., Steckel, T., Floto, H. (Hrsg.): 43. GIL-Jahrestagung, 243–254.

¹Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LFL), Arbeitsgruppe Digital Farming, Kleeberg 14, 94099 Ruhstorf a. d. Rott, andreas.gabriel@lfl.bayern.de; ²Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie e.V. (ATB); ³Agricultural University of Athens (AUA); ⁴Harper Adams University (HAU); ⁵Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung e.V. (ZALF); ⁶University of Copenhagen (UCPH); ⁷Natural Resources Institute Finland (LUKE)